

DOES KATJU REMEMBER HIS 1992 JUDGMENT AGAINST RESERVATION FOR DALITS? THAT JUDGMENT HAD EXPOSED THE NAUSEATING ANTI-DALIT FACE OF KATJU. I WANT TO QUOTE VERBATIM FROM THE JUDGMENT SO THAT YOU CAN YOURSELF SEE KATJU FOR WHAT HE IS

काटजू याद करें, अपने उस फैसले को जो उन्होंने 1992 में दलितों के आरक्षण के खिलाफ दिया था। उस फैसले में काटजू का दलित-विरोधी धिनौना चेहरा साफ नजर आता है। जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था, मैं उनमें से कुछ को यहां रखना चाहता हूं, ताकि आप भी उस चेहरे को देख सकें

KANWAL BHARATI

In December 2012, speaking at a seminar in New Delhi, former Supreme Court judge and Press Council of India chairman Justice Markandey Katju said that 90 per cent of the Indians were fools, who could be easily misled in the name of caste and religion. Tanya Thakur, a law student in Lucknow and her brother Aditya Thakur sent a legal notice to Katju, demanding that he should either apologise

कंवल भारती

दि

संबर, 2012 में पूर्व न्यायाधीश एवं प्रेस कौंसिल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू ने दिल्ली में एक सेमीनार में बोलते हुए कहा था कि भारत के 90 प्रतिशत लोग मूर्ख हैं जो आसानी से जाति और धर्म के नाम पर गुमराह हो जाते हैं। उनके इस बयान को लेकर लखनऊ की विधि छात्रा तान्या ठाकुर और उनके भाई आदित्य ठाकुर ने उन्हें कानूनी नोटिस देकर कहा कि वे अपने कथन के लिए माफी मांगें, वरना उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। काटजू ने माफी तो

THE 90 PER CENT ARE NOW AWARE OF THEIR STRENGTH. THE SLOGAN 'VOTE HAMARA, RAJ TUMHARA' (OUR VOTE, YOUR RULE) IS NO LONGER VALID

नब्बे प्रतिशत को अपनी ताकत का अहसास हो गया है। वोट हमारा राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा

for his comment or be ready to face legal proceedings. Katju did not apologise but in his reply to the notice he said that the media had misreported his statement. But he stood by his comment that 90 per cent of Indians were fools. "I did not take your name, nor did I take the name of any community, caste or group and neither did I say that you are among the 90 per cent fools, then how could my statement hurt your sentiments?" Katju asked. The question is that if, in Katju's view, Tanya Thakur and Aditya Thakur are not among the 90 per cent fools then who are the persons that fall in the category? Make no mistake. Katju's calculations are precise. He includes in this "fools" category Dalits, OBCs and Muslims - the 90 per cent who vote in the name of caste and religion. It is they that can be easily misled, he says.

One should try to discern the hidden meaning of Katju's statement - his real intent. The fact is that he is concerned about those 10 per cent who were lording over the 90 per cent for ages. But the times have changed. The 90 per cent are now aware of their strength. They have also formed their separate political outfits. The slogan of 'Vote hamara, Raj tumhara' (Our vote, your rule) is no longer valid. It has been re-phrased as 'Vote hamara, Raj bhee hamara' (Our vote and our rule). Katju and others in the 10 per cent elite league are naturally concerned - and worried. He says that truth is bitter. He also says that sometimes, in the interest of the patient, bitter medicine has to be administered to him. Here, who is the patient and what is the bitter medicine? Let us try to find out.

The e-mail Katju sent to Tanya and Aditya betrays his obsession with the past. But I am not surprised. For, a judgment delivered by him in 1992, when he was a judge in the Allahabad High Court had also displayed his pride in and love for the past. In the mail he says, "There was a time when we were world leaders in the fields of science and technology and India was the most prosperous country of the world. India gave the world the concept of 'zero' (decimal system) and we had invented plastic surgery 2000 years before the Europeans did. But today, we are passing through the worst phase of our history. Our past was great and our future can become greater if the 90 per cent people - the majority which I call fools - chucks its backward and casteist mindset." This is Katju's prescription for a sick nation. This is his bitter medicine.

How patently unscientific is Katju's argument that if India is

नहीं मांगी परंतु जवाब में कहा कि प्रेस ने उनकी बात की गलत रिपोर्टिंग की है। लेकिन यह सच है कि 90 प्रतिशत भारतीय मूर्ख हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने न तो आपका न किसी समुदाय, जाति या सम्प्रदाय का नाम लिया है, न यह कहा है कि आप 90 प्रतिशत लोगों की श्रेणी में आते हैं, फिर आपकी भावनाएं कैसे आहत हो सकती हैं। सवाल यह है कि यदि काटजू की दृष्टि में तान्या ठाकुर और आदित्य ठाकुर 90 प्रतिशत मूर्खों की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो फिर वे कौन लोग हैं जो इस श्रेणी में आते हैं, काटजू की गणना सही है। वे इस श्रेणी में दलित-पिछड़ी जातियों और मुसलमानों को रखते हैं। उनकी दृष्टि में ये ही वे 90 प्रतिशत मूर्ख लोग हैं जो जाति और धर्म के नाम पर वोट देते हैं। इन्हीं लोगों के बारे में वे कहते हैं कि उन्हें जाति और धर्म के नाम पर आसानी से गुमराह किया जा सकता है।

काटजू के कथन के निहितार्थ को समझा जाना चाहिए। दरअसल, उनकी चिंता में वे 90 प्रतिशत लोग नहीं हैं, जिन्हें वे मूर्ख और गुमराह कहते हैं, वरन् वे 10 प्रतिशत लोग हैं जो 90 प्रतिशत की जमीन पर खड़े होकर उन पर शासन कर रहे थे। लेकिन स्थिति अब बदल गई है। 90 प्रतिशत को न सिर्फ अपनी जमीन का अहसास हो गया है, वरन् उन्होंने अपना पृथक राजनीतिक संगठन भी बना लिया है। अब उन्होंने वोट हमारा राज तुम्हारा को वोट हमारा तो राज भी हमारा के नारे में बदल दिया है। काटजू जैसे 10 प्रतिशत लोगों की असल चिंता यही है। वे कहते हैं कि सच कड़वा होता है, पर कभी-कभी बीमार आदमी को उसका कष्ट दूर करने के लिए कड़वी दवा भी देनी पड़ती है। यहां कड़वी दवाई क्या है और बीमार आदमी कौन है, आइए इसे भी समझने की कोशिश करें।

उन्होंने तान्या और आदित्य को जो मेल भेजा है, उसमें उनकी अतीतमुग्धता को देखकर मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि न्यायाधीश रह चुके किसी व्यक्ति के ऐसे विचार कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही जातिवादी फैसला वे 1992 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दे चुके हैं जब वे वहां न्यायमूर्ति हुआ करते थे। इस मेल में वे कहते हैं, एक समय था जब हम विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में पूरी दुनिया का नेतृत्व करते थे और तब भारत विश्व में सबसे समृद्ध देश था। भारत ने विश्व को शून्य, दशमलव प्रणाली दिया और यूरोपियनों से भी 2000 साल पहले हमने प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार कर लिया था। लेकिन आज हम सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। हमारा अतीत उज्वल था और भविष्य भी उज्वल हो सकता है, यदि बड़ी तादाद वाले ये 90 प्रतिशत लोग, जिन्हें मैं मूर्ख कहता हूँ, अपनी जातिवादी और पिछड़ी मानसिकता छोड़ दें। यह है बीमार देश को ठीक करने की उनकी कड़वी दवाई।

यह काटजू का कैसा अवैज्ञानिक तर्क है कि भारत आज इसलिए पिछड़ा है, क्योंकि उसके 90 प्रतिशत लोग जातिवादी हो गए हैं जबकि वास्तविकता यह है कि यही वह 90 प्रतिशत शिल्पकार और उत्पादक वर्ग हैं, जिसके योगदान के बगैर भारत के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। काटजू इसी शिल्पकार और उत्पादक वर्ग को मूर्ख कह रहे हैं और उन 10 प्रतिशत लोगों को जातिवादी और धार्मिकता से मुक्त समझदार प्राणी मान रहे हैं जो शोषक हैं। वे यह जानना ही नहीं चाहते कि इन्हीं 10 प्रतिशत लोगों ने भारत की राजनीति में धर्म और जाति का जहरीला बीज बोया है, जिसकी फसल वे हर चुनाव में

How patently unscientific is Katju's argument that if India is backward today, it is because 90 per cent of its people have become casteist. The fact is that artisans and producers constitute this 90 per cent and without their contribution, India can never progress

यह काटजू का कैसा अवैज्ञानिक तर्क है कि भारत आज इसलिए पिछड़ा है, क्योंकि उसके 90 प्रतिशत लोग जातिवादी हो गए हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि यही वह 90 प्रतिशत शिल्पकार और उत्पादक वर्ग है जिसके योगदान के बगैर भारत के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती

backward today, it is because 90 per cent of her people have become casteist. The fact is that artisans and producers constitute this 90 per cent and without their contribution, India can never progress. Katju is describing this artisan and producer class as fools and considers the 10 per cent, who are exploiters, as "the wise men free from the stranglehold of casteism and religiosity". Does he not know that it is this 10 per cent who have injected the poison of religion and caste into India's body politic? They are the persons who have sown the seeds of communalism and casteism and harvested a crop of votes in every election. Katju belongs to the same class.

Does Katju remember his 1992 judgment against reservation for Dalits? That judgment had exposed the nauseating anti-Dalit face of Katju. I want to quote verbatim from the judgment so that you can yourself see Katju for what he is. He wrote. "The policy of reservation, as enshrined in the Constitution, is a compromise. But in my view, reservation in the fields of science and technology is unconstitutional". That means he believes that reservation in the fields of art and literature is not unconstitutional. It also means that Dalit children should not study science and technology. He said, "Science has no caste". Probably, it was his considered view that all other fields of human knowledge and skill belong to one or the other castes. He argued, "The objective of reservation is social welfare but reservation in the field of science will only harm society". He even went on to say that "This is a question of life and death for us." Mark the word "us", which stands testimony to his brahmanical arrogance.

How bitter and deep-rooted his anti-Dalit stance was is evident by the vicious arguments he put forth in his judgment. "A bungling doctor is dangerous for the health of society, just as an inefficient engineer poses a threat to the people's security because the bridges and buildings he constructs are defective and flawed." Thus, he presumes that the Dalits are inefficient and incompetent. In 1992, writing about the judgment, I had said that it was a direct quote from the Manusmriti and was against the values of freedom, equality and brotherhood, which are integral to our

काटते आए हैं। काटजू भी इसी श्रेणी में आते हैं।

काटजू याद करें, अपने उस फैसले को जो उन्होंने 1992 में दलितों के आरक्षण के खिलाफ दिया था। उस फैसले में काटजू का दलित-विरोधी धिनौना चेहरा साफ नजर आता है। जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था, मैं उनमें से कुछ को यहां रखना चाहता हूँ, ताकि आप भी उस चेहरे को देख सकें। उस फैसले में उन्होंने लिखा था-संविधान में आरक्षण की नीति आधारभूत रूप से एक समझौता है। लेकिन मेरी खुद की राय में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्रों में आरक्षण असंवैधानिक है। यानी वे यह मानते हैं कि कला और साहित्य के क्षेत्रों में आरक्षण असंवैधानिक नहीं है। इसका सीधा अर्थ है कि दलित जातियों के बच्चे विज्ञान और तकनीक की शिक्षा ग्रहण न करें। उनका कहना था, विज्ञान की कोई जाति नहीं होती। यानी उनकी दृष्टि में अन्य विषयों की जाति होती है। उनका तर्क था, आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक कल्याण है परंतु विज्ञान के क्षेत्र में आरक्षण समाज का अहित ही करेगा। उन्होंने यहां तक कहा था कि यह हमारे लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। यहां हमारे शब्द पर गौर करें, जिसमें उनका द्विजवाद पूरे घमंड के साथ मौजूद है।

उनका वह फैसला किस कदर दलित-विरोधी और जहरीला था, इसका अंदाजा उनके इन शब्दों से लगाया जा सकता है। एक अक्षम डाक्टर स्वास्थ्य के लिए उसी तरह खतरनाक है जिस तरह एक अक्षम अभियंता दोषपूर्ण पुलों और भवनों का निर्माण करके जनसुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर देता है। अर्थात् उन्होंने पहले से ही दलितों को अक्षम और अयोग्य मान लिया था। इस फैसले पर मैंने 1992 में लिखा था कि काटजू का यह फैसला मनुस्मृति से सुविचारित है, इसीलिए वह स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के संवैधानिक सिद्धांतों का निषेध करता है। काटजू को शायद याद न हो कि उनके उस फैसले के विरोध में दलित छात्रों ने बहुत-से गधे पकड़कर उनकी पीठ पर न्यायमूर्ति काटजू लिखकर उन्हें बाजारों की सड़कों पर छोड़ दिया था। सुलतानपुर में इस घटना का मैं स्वयं साक्षी रहा हूँ।

दरअसल, मार्कण्डेय काटजू के दलित-विरोध के मूल में उनकी वह सामाजिक चिंता है, जो ब्राह्मणवाद के पतन से उनमें पैदा हुई

Constitution. Katju might not remember, but after this judgment, at many places Dalit students had caught donkeys and let them off in markets and other public places after painting "Justice Katju" on their backs. I myself witnessed this in Sultanpur.

The fact of the matter is that Katju's anti-Dalit attitude is born out of his anxiety over the downfall of Brahmanism. Like some "nationalist Brahmins", he has somehow acquired the abjectly false notion that India was once the world-leader in the field of knowledge and science and that the British imperialists, by aiding and abetting the rise of communalism and casteism in India, had brought about its downfall. He has shared his concern with the Tanya and Aditya Thakur too. His mail says, "Before the Britishers arrived at our shores, India was a prosperous country. In 1700, its share in the world trade was 30 per cent, which fell to 2 per cent by the time the British quit India and at present, it is around 3 per cent". He writes that it was because of this that "today, India is a poor country and 80 per cent of her people are reeling under poverty and unemployment". What he is saying may be factually correct but his reasoning is flawed. We will have to place his statements in their proper perspective.

Two things are important here. One, the India of 1700 was not a Brahmin Bharat but it was a 'Muslim Bharat'. If India's share in the world trade was 30 per cent then the credit for it must go to the Muslim rulers. Second, a bigger share in the world trade does not necessarily mean that the India of circa 1700 was a prosperous country. And even if it was, it does not automatically follow that her people were happy. Hence, the key issue is whether the prosperity that, according to Markandey Katju, informed India 300 years ago, was shared by the Dalits, the farmers and the labourers? Will he condescend to spare a look at the literature of that era, which gives a heart-rending description of the miseries of the Dalits, labourers and farmers? These accounts would definitely enlighten the "nationalists", who believe that the pre-British India was a prosperous country. Still, if Katju would like to believe that present-day India has more unemployment and poverty, he is free to do so. But if he blames casteism for it, he is wide off the mark.

The reason for the dismal state of affairs is the anti-people political and economic policies. Due to these policies, capital is getting concentrated into private hands and is not serving to enhance employment opportunities. Capital is being put to unproductive uses. But it is also true that the Dalit renaissance that came about in the 19th century has given the Dalits a sense of self-confidence and dignity. They are quitting unhygienic jobs in large numbers but the government is doing precious little for their rehabilitation with the result that unemployment is on the rise among them. Katju should know that poverty and unemployment in the country are the handiwork of the 10 per cent populace whom Katju believes to be the epitome of wisdom.

In his e-mail, Katju has flayed honour killings, dowry deaths, atrocities on Dalits and gender discrimination - something that every liberal Brahmin does. But he did not even show the minimal magnanimity of giving the credit to the British for bringing democracy to the country. He writes, "There was no communalism in India till 1857. There was no animosity between the Hindus and Muslims. Both had joined forces to wage the battle against the British in the revolt of 1857. After crushing the revolt, the British adopted the policy of 'Divide and Rule' to perpetuate

है। कुछ राष्ट्रवादी ब्राह्मणों की तरह उनके दिमाग में भी यह गलत धारणा घर कर गई है कि भारत ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में जगत्गुरु था और ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारतीय समाज में जातिवाद और साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने के कारण आज उसका पतन हो गया है। अपनी इस चिंता को उन्होंने तान्या और आदित्य ठाकुर को भेजे गए पत्र में भी व्यक्त किया है। वे लिखते हैं, ब्रिटिश के आने से पहले तक भारत एक समृद्ध देश था। विश्व-व्यापार में 1700 ईस्वी में उसका 30 प्रतिशत हिस्सा था जो ब्रिटिश शासन के अंत तक गिरकर 2 प्रतिशत रह गया था और अभी भी वह 3 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। वे लिखते हैं कि यही वजह है कि आज भारत एक गरीब देश है, जिसकी 80 प्रतिशत जनता गरीबी और बेरोजगारी से पीड़ित है। बात वे सही कहते हैं पर बात के अंदर भी बात हुआ करती है। उसी बात को यहां समझने की जरूरत है।

यहां दो बातें जानने की हैं। पहली यह कि सन् 1700 का भारत ब्राह्मण भारत नहीं था, बल्कि मुस्लिम भारत था। तब विश्व-व्यापार में भारत की 30 प्रतिशत की हिस्सेदारी का श्रेय मुस्लिम शासन को जाता है। दूसरी बात यह कि विश्व-व्यापार में ज्यादा हिस्सेदारी का मतलब यह नहीं है कि तत्कालीन भारत समृद्ध भी था। समृद्ध भारत का मतलब भी यह नहीं है कि सम्पूर्ण जनता भी खुशहाल थी। अतः मुख्य विचारणीय सवाल यह है कि मार्कण्डेय काटजू तीन सौ साल पूर्व की जिस समृद्धि पर मुग्ध हैं उसमें किस वर्ग की हिस्सेदारी थी, उसमें आम जनता की हिस्सेदारी कितनी थी? क्या दलित मजदूर और किसान भी समृद्ध थे, क्या इसके लिए वे उस काल के साहित्य को देखना चाहेंगे, जिसमें दलितों, मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के मार्मिक चित्रण मिलते हैं। ये चित्रण उन राष्ट्रवादियों की आंखें जरूर खोल देंगे जो ब्रिटिश पूर्व भारत को खुशहाल भारत की संज्ञा देते हैं। फिर भी यदि काटजू यह समझते हैं कि आज भारत में सबसे ज्यादा गरीबी और बेरोजगारी है तो उनका यह मानना गलत है कि इसका कारण जातिवाद है।

इसका कारण राजनीतिक और आर्थिक नीतियां हैं जो जनविरोधी हैं। इन नीतियों के कारण पूंजी निजी हाथों में सिमटती जा रही है जो अनुत्पादक पूंजी में परिवर्तित होकर रोजगार के अवसरों को निरंतर कम करती जा रही है। 19वीं सदी के दलित नवजागरण के कारण दलितों में स्वाभिमान और सम्मान जागा है और वे बड़े पैमाने पर अस्वच्छ पेशे छोड़ने लगे हैं। पर सरकार उनका पुनर्वास नहीं कर रही है, जिससे उनमें बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। काटजू को जानना चाहिए कि भारत में गरीबी और बेरोजगारी को निर्मित किया गया है और उसके निर्माता वही 10 प्रतिशत लोग हैं जिन्हें वे समझदार मानते हैं।

काटजू ने अपने पत्र में ऑनर किलिंग, दहेज-हत्याएं, दलित-उत्पीड़न और लैंगिक भेदभाव की निंदा की है जो हर उदार ब्राह्मण करता है। लेकिन उनमें इतनी उदारता भी नहीं है कि वे लोकतंत्र के लिए ब्रिटिश को भी कुछ श्रेय दे देते। वे लिखते हैं कि 1857 तक भारत में साम्प्रदायिकता थी ही नहीं। हिन्दू-मुसलमानों में कोई दुश्मनी नहीं थी। 1857 के गदर में हिन्दू-मुसलमान दोनों मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे। गदर को कुचलने के बाद ब्रिटिश ने भारत पर नियंत्रण के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। परिणामतः लंदन में नीति बनी कि हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच घृणा पैदा की जाए। चलिए, मान लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा। हालांकि यह पूर्ण सच नहीं है। मुगल काल में हिन्दू राजाओं और मुस्लिम बादशाहों के बीच जो खूनी संघर्ष हुए थे, उन्हें काटजू बिल्कुल नजरंदाज कर देते हैं, जबकि वे संघर्ष अपनी

their control over India. A policy decision was taken in London to sow the seeds of hatred between Hindus and Muslims". For the sake of argument, we can concede that something like this might have happened. But this is not the whole truth. Katju is completely ignoring the bloody battles fought between Hindu and Muslim kings in the Mughal era. These battles were no different than the revolt of 1857. If the Hindu kings fought against the Muslim rulers to save their kingdoms, the same happened in 1857. Since the East India Company had decided to liquidate all the indigenous states, the Hindu and Muslims rajas and nawabs forged a joint front against the company government. It was this ruling class which incited the revolt in the name of freedom. Katju says that Hindus and Muslims had unitedly fought against the British but those were exactly the persons who could easily get misled in the name of religion and caste. This revolt was mounted by kings and landlords but those who actually waged the battle were those who could be easily misled in the name of caste and religion. Those who do not believe this may do well to go and read the manifesto of Bahadurshah Zafar which said that the scriptures of the Hindus and the Shariat of the Muslims - both were in danger and that the British government had given the right to file cases against the landlords even to the members of the lowly castes, which was an insult to the landlords. Needless to say, these types of Hindus and Muslims had joined hands to fight against the British in 1857 and their battle was not only against the British - it was also against social reform. This was a Crusade of sorts and an attempt to protect the estates of the landlords and the territory of the kings. Had the revolt succeeded, God only knows how many centuries would have gone by before India became a united and democratic entity.

Katju contends that communal riots took place only after 1857. He is right. That is because prior to 1857, the Muslims were ruling the country and a confrontation with the ruler is called *revolt* not *riot*. In the British rule, both the Hindus and Muslims were the ruled and it was pretty obvious that there would be struggle for dominance and representation between them. Just as the revolt of 1857 was not a riot, so the Hindu-Muslim post-1857 struggle was not a revolt. A revolt is against a ruler; riots are between the ruled.

At the end of his mail, Katju says that if India wants to become the world-leader in the field of science and technology once again, science (or the study of it) would have to be brought within the reach of every person. If that is the case, then, why had he tried to stop Dalits from studying science in his 1992 judgment?

प्रकृति में 1857 के गदर से बिल्कुल भी भिन्न नहीं थे। यदि हिन्दू राजाओं के संघर्ष मुगल बादशाहों से अपने राज्यों को बचाने के लिए हुए थे तो 1857 के गदर की कहानी भी यही है। चूँकि ईस्ट इण्डिया कंपनी ने सभी देशी रियासतों को समाप्त करने का निश्चय किया था इसलिए सभी हिन्दू और मुस्लिम राजे-महाराजे और नवाब, कंपनी सरकार के खिलाफ संगठित हो गए थे। इसी शासक वर्ग ने स्वतंत्रता की आड़ लेकर 1857 का गदर कराया था। काटजू कहते हैं कि हिन्दू-मुसलमान मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे पर ये वही मूर्ख लोग थे जो धर्म और जाति के नाम पर जल्दी गुमराह हो जाते हैं। इस गदर में धर्म और जाति के नाम पर गुमराह होने वाले लोगों ने शिरकत की थी। जिसे विश्वास न हो वह बहादुरशाह जफर का घोषणापत्र देख सकता है, जिसमें कहा गया है कि हिन्दुओं के शास्त्र और मुसलमानों की शरीयत दोनों खतरे में हैं और अंग्रेज सरकार ने नीची जाति के लोगों को भी जमींदार के खिलाफ मुकदमा करने का अधिकार दे दिया है, जो जमींदारों का अपमान है। अतः कहना न होगा कि गदर में यही हिन्दू-मुस्लिम मिलकर लड़े थे और यह लड़ाई अंग्रेज सरकार के समाज-सुधारों के खिलाफ थी। यह धर्म की लड़ाई थी, जिसकी आड़ में राजशाहियों और जमींदारियों को बचाने की कोशिश की गई थी। यदि वह कोशिश कामयाब हो जाती तो पता नहीं भारत के एक राष्ट्र बनने और उसके लोकतान्त्रिक होने में अभी कितनी सदियाँ और लगतीं। काटजू लिखते हैं कि सारे साम्प्रदायिक दंगे 1857 के बाद ही हुए। वे ठीक कहते हैं। परंतु इसका कारण यह है कि 1857 से पहले मुसलमान यहाँ शासक वर्ग था। शासक वर्ग के खिलाफ विद्रोह होता है। अंग्रेजी शासन में हिन्दू-मुसलमान दोनों शासित थे इसलिए उनके बीच वर्चस्व और प्रतिनिधित्व के सवाल पर दंगे स्वाभाविक थे। 1857 का गदर दंगा नहीं था। गदर शासक वर्ग के खिलाफ होता है और दंगा शासितों के बीच होता है।

पत्र के अंत में काटजू कहते हैं कि यदि भारत को फिर से विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करना है तो इसके लिए देश के प्रत्येक व्यक्ति तक विज्ञान या उसकी शिक्षा को ले जाना होगा। अगर ऐसा है तो फिर उन्होंने 1992 में दलितों को विज्ञान पढ़ने से रोकने का फैसला क्यों दिया था।

Kanwal Bharati is the author the critical volume *Dalit Sahitya ki Avdharna (The Concept of Dalit Literature)*. He is a recipient of the Dr Ambedkar National Award 1996 and Bhim Ratna Award 2001

कैवल भारती की आलोचनात्मक कृति 'दलित साहित्य की अवधारणा' काफ़ी चर्चित रही। 1996 के डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार तथा भीमरत्न पुरस्कार 2001 से सम्मानित